

TURK TURIZM TERMINOLOGIYASI O'ZIGA XOS LEKSIK-SEMANTIK TIZIM SIFATIDA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Turk filologiya kafedrası

Djurayeva Zilola 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Bugungi kunda turizmsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni ayniqsa Turkiya misolida ko'rish mumkin. Turkiyaning boy madaniy merosi, go'zal tabiatiga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga turizmning rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Bu esa albatta turizm termin qatlamining boyishiga va yangi turizm turlarini shakllanishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan turk tilida turizm terminologiyasi leksik-semantik jihatdan mavzuiy guruhlarga ajratilib tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: maydon, mavzuiy guruh, integral, differensial,

XIX asrga kelib fizikadagi maydon nazariyasi ta'sirida tilshunoslikda ham

“maydon” tushunchasining nazariy talqini yuzaga keldi. Maydon nazariyasining tilshunoslikda paydo bo'lishi va mustahkamlanishi Y.Trir, L.Veysberger, V.Porsig, G.Ipsen, L.Yolles, F.Dornzeyf, V.Vartburg kabi olimlar nomi bilan bog'liq. Ular semantik maydon asosida til birliklarini tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqqan edilar. Keyinchalik bu nazariya A.A.Ufimseva, N.I.Filichyova, Y.N.Karaulov, G.S.Shchur singari rus olimlarining ishlarida yanada kengroq rivojlantirildi. G.Shchurning ta'kidlashicha, tilshunoslikda “maydon” tushunchasi ishtirok etgan terminlar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: funksional- semantik maydon, morfemik maydon, fonetik maydon, so'z yasash maydoni, leksik maydon, mikromaydon, ko'plik maydon, nisbat maydoni, vaqt maydoni, komparativ maydon, birlik maydoni, harakat maydoni, o'rin maydoni, inkor maydoni, transformatsion maydon, faoliyat maydoni, holat maydoni kabilar.⁵⁹

⁵⁹ Aliyev M. Dizaynerlik terminlarida semantik maydon. O'zbek tili va adabiyoti. Toshkent Dizaynerlik, 2017.-№1.-B.107. Qarang. шчур. Г.С. Теория поля в лингвистике.-Москва:Наука,1974.-С.19-21.

Tilning leksik sistemasi muayyan butunlik sanalib, u o'z ichida ma'lum mazmun umumiyliigi ostida birlashgan "mavzuiy guruh" lardan tashkil topadi. Har qaysi mavzuiy to'da o'z ichida qator leksik-semantik guruhlarni birlashtiradi.

Ma'lum bir belgi asosida bir leksik-semantik guruhga birlashgan har qaysi guruh a'zosida mazkur guruhga birlashish uchun asos bo'lgan sema takrorlanishi zarur. O'z navbatida, til sistemasi tarkibidagi leksik-semantik guruhlar yana ma'lum leksik qatorlardan iborat bo'ladi. Bir leksik qatorni tashkil etgan leksemalarda ham muayyan umumiy belgi-birlashtiruvchi (integral) sema bo'lishi va bu qatorlar tarkibidagi leksemalar bir-biridan o'zaro farqlanuvchi (differensial) semalari bilan ajratilishi zarur.

Turk tilida turizm atamaları ham maxsus leksik birlik sifatida leksik-semantik jihatdan tasniflanadi. Jumladan, turk tili turistik terminlari dastlab mazmun-mohiyatiga ko'ra, vazifasiga, keng qamrovligiga ko'ra bir necha mavzuiy guruhlarga bo'linadi. Bu mavzuiy guruhlar o'z ichida yana leksik -semantik guruhlarga ajraladi:

1. Tur va turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi.

Agro-turizm, akarsu turizmi, alış-veriş turizmi, av turizmi, bavul turizm, bireysel turizmi, bisiklet turizmi, deniz turizmi, dıř turizmi, dini turizmi, dinamik turizm, doęa turizmi, egzotik turizm, eęitim turizmi, eęlence ve dinlenme turizmi, elit turizm, ekoturizm, fabrika turizm, fuar turizmi, gastronomi turizmi, genel ilgi turizmi, golf turizmi, haj turizmi, inanç turizmi, iç turizm, kayak turizmi, kırsal turizmi, kiř turizmi, kıyı turizmi, kitle turizm, kongre turizm, kruvaziyer turizm, kùltür turizmi, lüks turizm, macera turizmi, maęara turizmi, saęlık turizmi, sosyal turizm, spor turizmi, tarih turizm, tatil turizmi, tema turizmi, termal turizmi, ticaret turizmi, ulusal turizm, üçüncü yař turizmi, yat turizmi yayla turizmi, yeni çağ turizmi, yıl boyu turizm, medikal turizmi, business turizmi, yařlı ve engelli bakımı turizmi, SPA ve Wellness turizmi.

Agro-turizm – qishloq xo'jaligi hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlari , mahalliy aholi tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyoj natijasida yuzaga keladigan turizm turi.

Akarsu turizmi – oqarsuv, daryolarda sport o'yinlari, ekskursiya va sayr qiluvchi sayyohlarga turistik xizmat ko'rsatishga asoslangan turizm.

Bireysel turizmi – insonlarning yolg'iz o'zi yoki oilalari yoki bir nechta odamlar bilan birgalikda, tur va sayyohlik agentliklarining aralashuvisiz yaratiladigan n sayohat turi tarzida izohlanadi.

Ekoturizm – ekoturistik obyektlarga (estetik zavq beradigan tabiatning betakror joylari, shifobaxsh tabiiy maskanlar, tabiiy va antropogen geotuzilmalar, jism va tabiat hodisalari, tarixiy-madaniy meros obyektlari, mahalliy xalqning etnik yashash tarzi kabilarga) sog'lomlashtrish, davolanish, dam olish, ularni o'rganish, jismoniy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan, tashkiliy tarzda uyushtirilgan ommaviy turizm.⁶⁰

Bisiklet turizmi – velosipeddan foydalangan holda tarix, tabiat va turli maqsadlarni o'z ichiga olgan sayohat turi.⁶¹

O'z navbatida ushbu turizm turlari ham o'z ichida quyidagi leksik-semantik guruhlariga ajratiladi⁶²:

1.1.Qatnashadigan kishilar soniga ko'ra turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi : *bireysel turizm, kitle turizm, grup turizmi*

1.2.Sayohat qiladigan joyiga ko'ra turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi : *iç turizmi, dış turizmi*

⁶⁰ Pardayev Q. Ekologik turizm asoslari.-Toshkent. Navro'z, 2015.b-35.

⁶¹ Turizm terimler sözlüğü. Türkiye Turizm Bakanlığı. Başbakanlık Basımevi-1999. Ankara

⁶² <http://turizm-merkezi.blogspot.com/2011/12/turizm-çesitleri.html>

1.3. Qatnashadigan kishilarning yoshiga joyiga ko'ra turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi : *gençlik turizmi, yetiřkin (orta yař) turizmi, üçüncü yař turizmi*

1.4. Qatnashadigan kishilarning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ko'ra turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi : *sosyal turizm, lüks turizm*

1.5. Maqsadga ko'ra turizm turlarini ifodalovchi terminlar leksik-semantik guruhi : deniz turizmi, kongre turizmi, termal turizm, yat turizm, mağara turizm, dağ turizm, kış turizm, av turizm, golf turizm, inanç turizm, hac turizm, yayla turizm, akarsu turizm, agro turizm, alış-veriş turizmi, bavul turizmi, bisiklet turizmi, dini turizm, dinamik turizm, doğa turizm, egzotik turizm, eğitim turizm, eğlence ve dinlenme turizm, ekoturizm, fabrika turizmi, fuar turizmi, gastronomi, genel ilgi turizmi, kayak turizmi, kırsal turizmi, kıyı turizmi, kruvaziyer turizmi, kültür turizmi, macera turizmi, özel ilgi turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, tarih turizmi, tatil turizmi, tema turizmi, ticaret turizmi, yeni çağ turizmi, yıl boyu turizmi, medikal turizmi, business turizmi, SPA va Wellness turizmi.

1.6. Atrof-muhitning fizik-ijtimoiy o'zgarishlariga ko'ra turizm turlari: Yavaş turizm, miras turizmi, kent/şehir turizmi, diaspora turizmi, helal turizm, gönüllü turizm, dark turizm. Terminlar ilmiy bilimlarni, ilmiy natijalarni qayd qilish va ularni sistemalashtirish bilan bir qatorda juda katta evristik vazifasini ham bajaradi, ya'ni ular yangi bilimlarni ochishga ham ko'maklashadi.⁶³

Turk turizm termonologiyasi juda boy leksik qatlamni tashkil etadi. Har bir mavzuiy guruh tarkibiga kiruvchi ma'lum birliklar mavjud bo'lib, ular turizmning rivojlanishi bilan kengayib va ko'payib bormoqda. Turk turizm terminlari turlariga ko'ra leksikografik lug'atlarning yaratilishi va tartibga solinganligi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanigan adabiyotlar

⁶³ Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi.-Toshkent: Mumtoz so'z, 2017.b.-122. qarang: Великода Т.Н. Когнитивно-эвристический потенциал термина/ Вестник НГЛУ. Вып 12.- Нижний новгород, 2010.-С20-31. Орлова М.В. Теоретические обоснования термина как языкового явления/ scientific-notes.ru/pdf/013-8.pdf.

1. Aliyev M. Dizaynerlik terminlarida semnatik maydon.O'zbek tili va adabiyoti.ToshkentДизайнерлик,2017.-№1.-Б.107. Qarang.шчур.Г.С.Теория поля в лингвистике.-Москва:Наука,1974.-С.19-21.
2. Pardayev Q. Ekologik turizm asoslari.-Toshkent. Navro'z, 2015.b-35
3. Turizm terimler sözlüğü. Türkiye Turizm Bakanlığı. Başbakanlık Basımevi-1999. Ankara
4. <http://turizm-merkezi.blogspot.com/2011/12/turizm-çesitleri.html>
5. Mahmudov N.Til tilsimi tadqiqi.-Toshkent:Mumtoz so'z, 2017.b-.122. qarang: Великода Т.Н. Когнитивно-эвиристический потенциал термина/ Вестник НГЛУ. Вып 12.- Нижний новгород,2010.-С20-31. Орлова М.В. Теоретические обоснования термина как языкового явления/ scientific-notes.ru/pdf/013-8.pdf.